
PENERAPAN METODE MUBASYARAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MA PONPES DARUL INABAH

M. Khairul Fadillah¹, Hasan², Dony Ahmad Ramadhani³, M. Ahim Sulthan Nuruddaroini⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai

^{1,2,3,4}Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

Email: khairulfadillah@gmail.com¹, Hasanbanjary@gmail.com²,
Ahmadramadhani77@gmail.com³, ahimsulthan@gmail.com⁴

Abstrak

Pembelajaran bahasa mempunyai banyak sekali metode dengan tujuannya masing-masing. Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, semakin baik metode yang digunakan maka akan semakin mempengaruhi hasil dari tujuan. Sehingga, metode ini menjadi unsur yang sangat penting dalam keberhasilan pengajaran. Keberhasilan pembelajaran bahasa Arab juga tergantung bagaimana pendidik (guru) memilih metode yang tepat dalam pembelajarannya. Salah satu metodenya adalah metode mubasyarah, penerapan metode mubasyarah bisa dikatakan tepat dan efektif ketika digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab karena tujuan dari metode mubasyarah tersebut agar peserta didik terampil berbicara dalam bahasa Arab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus. Teknik pengumpulan data berfokus pada observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan metode mubasyarah dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Darul Inabah Barabai: (1) penentuan metode pengajaran dengan mempertimbangkan empat aspek seperti tujuan pembelajaran, materi, karakteristik belajar siswa dan fasilitas yang tersedia. (2) perencanaan pembelajaran dengan menyiapkan RPP sebelum pembelajaran untuk memandu jalannya pembelajaran. (3) langkah-langkah penyajian metode mubasyarah dengan memperhatikan karakteristik metode.

Kata Kunci:

Penerapan, Metode Mubasyarah, Bahasa Arab

Abstract

Language learning has many methods with their respective goals. A method is a method used to achieve a goal, the better the method used, the more it will influence the results of the goal. So, this method is very important in the success of teaching. The success of learning Arabic also depends on how educators (teachers) choose the right method for learning. One method is the mubasyarah method. The application of the mubasyarah method can be said to be appropriate and effective when used in Arabic language learning because the aim of the mubasyarah method is for students to be skilled at speaking Arabic. This research uses a qualitative approach with a focus on case studies. Data collection techniques focus on observation and interviews. The results of the research show that the application of the mubasyarah method in learning Arabic at Madrasah Aliyah Darul Inabah Barabai: (1) determining the teaching method by considering four aspects such as learning objectives, materials, student learning characteristics and available facilities. (2) planning learning by preparing lesson plans before learning to guide learning. (3) steps for presenting the mubasyarah method by paying attention to the characteristics of the method.

Keywords:

Implementation, Direct Method, Arabic

PENDAHULUAN

Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena senantiasa ingin berhubungan dengan yang lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitarnya serta ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya, rasa itulah yang memaksa seseorang untuk perlu berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak luput yang namanya interaksi dan saling komunikasi.¹

Bahasa adalah alat komunikasi yang paling penting dalam berinteraksi dengan siapapun di dunia ini, banyak sekali bahasa yang tercipta, semua itu untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan yang lainnya. Bahasa juga merupakan alat komunikasi yang utama, kreatif, dan cepat bagi manusia untuk menyampaikan ide, pikiran dan perasaannya. Bahasa tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan manusia, karena manusialah yang menggunakan bahasa itu sendiri untuk berinteraksi.²

Sejak abad pertengahan bahasa Arab telah diakui sebagai bahasa internasional sehingga dianggap sebagai salah satu bahasa terbesar di dunia, seperti bahasa Yunani, Latin, Inggris, Prancis, Spanyol dan Rusia. Kedudukan ini tidak hanya menggambarkan jumlah pemakai bahasa Arab, tetapi juga kedudukannya dalam sejarah, serta peranan yang telah dan masih dimainkannya dalam perkembangan masyarakat muslim Arab. Bahasa ini tidak hanya merupakan pendukung Islam, tetapi merupakan media penting pula dalam bidang budaya dan kebangkitan nasional di negeri-negeri yang berbahasa Arab. Bahasa Arab juga mengalami banyak kemajuan di berbagai bagian dunia khususnya di Afrika.³

Bahasa Arab adalah kalimat yang digunakan oleh orang Arab untuk mengutarakan maksud dan tujuan mereka. Yang berbentuk huruf hijaiyah yang dipergunakan oleh orang Arab dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial baik secara lisan maupun tulisan.⁴

Bahasa Arab sebagai salah satu bahasa Asing di Indonesia menduduki posisi yang sangat strategis terutama bagi umat Islam, Hal ini bukan saja karena bahasa Arab digunakan dalam ritual keagamaan seperti shalat, khutbah jum'at, dalam berdo'a dan lain-lain, tetapi juga menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa pergaulan internasional.⁵

Bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang menempati posisi penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Khususnya dalam lembaga pendidikan islam di Indonesia. Bahasa Arab merupakan pelajaran yang harus di ajarkan kepada peserta didik karena bahasa Arab bukan hanya bahasa agama tetapi juga bahasa pengetahuan yang

¹ Yuni Fitri Yasni Fadhilah Iffah, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Lathaif Literasi* 1 no.1 (2022): h. 38.

² Nandang Sarip Hidayat, "Problematika Pembelajaran Bahasa Arab," *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 37 No. 1 (2012): h. 82.

³ Aulia Mustika Ilmiani and Ahmadi, *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab* (Yogyakarta: RUAS MEDIA, 2020), h. 8.

⁴ Moh. Aziz Arifin Sukandar, "Pentingnya Bahasa Arab Bagi Umat Islam Di Pedesaan," *Al-adalah* 24 no. 1 (2021): h. 13.

⁵ Lina Marlina, "Efektivitas Metode Langsung Dalam Pengajaran Keterampilan Berbicara Arab," *Jurnal Al-Tsaqafa* Vol. 13 No. 2 (2016): h. 213.

berfungsi untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-quran, hadits, dan buku-buku berbahasa Arab.⁶

Pelaksanaan pengajaran bahasa Arab, pengajar dituntut mampu menentukan pendekatan yang benar dan menggunakan metode yang tepat dan juga dituntut agar mampu melaksanakan latihan-latihan, baik latihan menyimak, membaca, bercakap dan menulis. Guru adalah faktor yang terpenting disamping faktor-faktor lain, sebab guru sangat berfungsi dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Berhasil atau tidaknya suatu pengajaran lebih banyak dipengaruhi oleh guru bidang studi dalam melaksanakan pengajaran, baik pada persiapan mengajar, pendekatan, penggunaan metode, maupun yang menyangkut pada usaha meningkatkan kualitas siswa dalam belajar.

Pembelajaran bahasa mempunyai banyak sekali metode dengan tujuannya masing-masing. Metode berasal dari kata *method* yang artinya suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Metode pembelajaran dapat pula diartikan sebagai suatu cara yang sistematis untuk melakukan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang tujuannya mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.⁷

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, semakin baik metode yang digunakan maka akan semakin mempengaruhi hasil dari tujuan. Sehingga, metode ini menjadi unsur yang sangat penting dalam keberhasilan pengajaran.⁸ Keberhasilan pembelajaran bahasa Arab juga tergantung bagaimana pendidik (guru) memilih metode yang tepat dalam pembelajarannya. Pendidik mungkin perlu melakukan perubahan atau penggantian metode dalam proses belajar-mengajar sejalan perubahan sikap dan minat siswa terhadap materi yang disampaikan.⁹

Pengajaran kepada peserta didik, dalam hal ini guru bahasa Arab dapat menggunakan bermacam metode, salah satunya metode *Mubasyarah*. Dan penggunaan metode tersebut bukanlah asal pakai, tetapi setelah melalui seleksi yang sesuai dengan perumusan tujuan instruksional khusus. Hal ini terjadi karena pemilihan suatu metode ditentukan oleh banyak faktor, antara lain tujuan pembelajaran, latar belakang bahasa pelajar, waktu yang tersedia, kesiapan guru dan faktor sosio-kultural.

Metode langsung berasumsi bahwa proses belajar bahasa asing sama dengan belajar bahasa ibu, yaitu dengan menggunakannya secara langsung dan intensif dalam komunikasi. Menurut metode ini, para pelajar belajar bahasa asing dengan cara menyimak dan berbicara, sedangkan membaca dan menulis dapat dikembangkan kemudian.¹⁰ Oleh

⁶ Abdul Hamid, dkk., *Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi Dan Media* (Malang: Madani, 2015), h. 158.

⁷ Ridwan, "Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Meningkatkan Penguasaan Mufradat Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di RA," *Didaktika: Jurnal Kependidikan* Vol. 13 No. 1 (2019): h. 85.

⁸ Fathul Maujud, "Dirasatu an Takhtiti Tadrisi Al Lughoh Al „Arabiyyah Fii Al Jaami“ah Al Islamiyyah," *Jurnal At-Ta“dib* Vol. 12 no. 1 (2017): h. 123.

⁹ Sapri, "Metode Pembelajaran Metode Pembelajaran Bahasa Arab: Bahasa Arab: Antara Tradisional Dan Modern," *INSANIA* 13 no 3 (2008): h. 2.

¹⁰ Acep Hermawan, *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 176.

karena itu, pelajar harus dibiasakan berpikir dalam penerapannya dan penggunaan bahasa ibu harus dihindari.

Penerapan metode *mubasyarah* bisa dikatakan tepat dan efektif ketika digunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab karena tujuan dari metode *mubasyarah* tersebut agar peserta didik terampil berbicara dalam bahasa Arab. Efektivitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam satuan pelajaran, sebagai persiapan tertulis.

Siswa dari Madrasah Darul Inabah Barabai memiliki banyak prestasi di bidang bahasa Arab salah satunya kompetensi berbicara seperti juara satu lomba pidato bahasa Arab, setelah diteliti lebih lanjut saat observasi awal, metode yang digunakan dalam pembelajaran menggunakan metode *mubasyarah*, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih lanjut metode seperti apa yang digunakan ketika pembelajaran *maharah kalam*.

Melihat betapa pentingnya peranan metode *mubasyarah* dalam pengajaran bahasa Arab, maka lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia seperti pondok pesantren, MI, MTs dan MA yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta menggunakan metode ini dalam pengajaran bahasa, tidak terkecuali di Madrasah Aliyah Darul Inabah Barabai.

Madrasah Aliyah Darul Inabah Barabai adalah salah satu madrasah yang berbasis pondok pesantren modern di kabupaten Hulu Sungai Tengah, para siswanya tinggal di asrama yang sudah disediakan oleh pihak madrasah dan untuk mengembangkan bahasa maka siswanya diwajibkan berbicara menggunakan bahasa Arab dalam kesehariannya baik di lingkungan pondok ataupun di luar pondok. Metode yang digunakanpun bermacam-macam dalam pembelajaran tak terkecuali metode *mubasyarah*, maka sebagai pondok pesantren modern penggunaan metode *mubasyarah* dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab, agar memudahkan siswa mempelajari bahasa Arab. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tumbuhlah keinginan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam agar memperkaya karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: "**Penerapan Metode *Mubasyarah* dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MA Ponpes Darul Inabah Barabai**".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Darul Inabah yang berfokus pada tingkatan Madrasah Aliyah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dalam rangka memperdalam penerapan metode *mubasyarah* dalam pembelajaran bahasa Arab. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan analisis data miles and huberman (reduksi data, display data dan kesimpulan). Penelitian ini juga menggunakan triangulasi data berupa triangulasi teknik, waktu dan sumber dalam rangka meyakinkan bahwa data yang didapat adalah data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini memaparkan tentang (1) penentuan metode, (2) perencanaan, dan (3) langkah penggunaan metode *Mubasyarah*.

Penentuan Metode

Pemilihan metode pembelajaran sangatlah penting karena titik sentral yang harus dicapai dalam setiap kegiatan belajar mengajar adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Apapun yang termasuk perangkat program pengajaran dituntut secara mutlak untuk menunjang tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lisgawati dan observasi langsung dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Darul Inabah Barabai, beliau menyatakan bahwa:

“Seorang pengajar bahasa haruslah pandai dan menyadari bahwa pentingnya memilih metode yang tepat dalam sebuah pembelajaran, karena metode ini adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran bahasa Arab memang bervariasi namun saya sering menggunakan metode mubasyarah dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah ini dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, materi belajar, karakteristik belajar siswa dan fasilitas yang tersedia di madrasah. saya memilih metode setelah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian mendalami materi yang akan diajarkan agar saya dapat mengetahui metode yang tepat, lalu memperhatikan karakter belajar siswa di kelas karena setiap siswa memiliki karakter belajar yang berbeda-beda, dan yang terakhir saya melihat fasilitas yang tersedia di madrasah ini yang dapat membantu berjalannya pembelajaran dan memudahkan penerapan suatu metode. Saya akan menggunakan metode *mubasyarah* jika tujuan pembelajaran untuk melatih *maharah kalam* dan *istima'*, materi yang akan disampaikan sesuai dengan karakteristik metode *mubasyarah*, karakter siswa dalam suatu kelas dominan aktif dan fasilitas madrasah hanya sebagai pembantu pembelajaran, jika tersedia LCD maka saya menggunakannya jika tidak maka saya hanya menggunakan buku ajar.¹¹

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa ibu Lisgawati sering menggunakan metode *mubasyarah* dalam pembelajaran bahasa Arab. Penentuan metode tersebut dengan memperhatikan beberapa aspek seperti menentukan tujuan pembelajaran, memahami materi, memahami karakteristik belajar siswa dan memperhatikan fasilitas yang tersedia di madrasah.

Mengetahui tujuan pembelajaran adalah hal utama untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat, memahami materi secara mendalam juga dapat memudahkan guru dalam menentukan metode yang sesuai, memperhatikan karakteristik belajar siswa adalah salah satu tanggung jawab guru untuk mengetahui minat bakat siswa, kecerdasan dominan dan gaya belajar yang sesuai. Terakhir memperhatikan fasilitas yang tersedia yang dapat membantu guru menyampaikan materi agar tercapainya tujuan pembelajaran.

¹¹ Guru Bahasa Arab, *Wawancara*, Pandawan, Kalimantan Selatan. Senin, 5 juni 2023

Perencanaan Pembelajaran

Kompetensi guru dalam pembelajaran ditentukan oleh berbagai kompetensi yang seharusnya dimiliki. Khususnya penguasaan materi ajar dalam kompetensi professional merupakan kompetensi pertama dan paling menentukan keberhasilan pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lisgawati dan observasi langsung dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Darul Inabah Barabai, beliau menyatakan bahwa:

“Dalam sepekan saya memasuki setiap kelas 2 jam pelajaran dan saya membuat perencanaan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sebelum mengajar. Jadi, dalam RPP saya merencanakan dari bermula pembelajaran, menyampaikan isi materi sampai menutup pelajaran, termasuk di dalamnya menentukan kompetensi yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran, metode yang digunakan, bab yang dibahas serta media dan buku-buku yang bersangkutan”¹²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Darul Inabah Barabai mempersiapkan perencanaan sebelum memulai pembelajaran untuk menjadi panduan guru dalam melakukan pembelajaran dikelas.

Langkah-Langkah Penggunaan Metode

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lisgawati dan observasi langsung dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Darul Inabah Barabai, beliau menyatakan bahwa:

“Ketika masuk kelas dengan mengucapkan salam, kemudian membuka dengan kalimat sapaan, kemudian mengabsen, kemudian meminta siswa menyebutkan *mufradat* pada pelajaran yang lalu, lalu menyebutkan *mufradat* baru sambil menunjukkan bendanya. Saya membacakan percakapan yang ada di buku setelah itu siswa disuruh mempraktikkan percakapan tersebut di depan kelas kemudian saya memberikan apresiasi kepada siswa yang berani mempraktikkannya, sebelum menutup pelajaran siswa disuruh mengingat atau menghafal kosa kata yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari dan menutup pelajaran dengan salam.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Darul Inabah Barabai menerapkan langkah-langkah metode *mubasyarah* sebagai berikut:

1. Guru memasuki kelas sambil mengucapkan salam.
2. Guru memulai dengan sapaan.

الأستاذة : أهلا وسهلا

الطلاب : أهلا بك

الأستاذة : كيف حالكم؟

¹² Guru Bahasa Arab, *Wawancara*, Pandawan, Kalimantan Selatan. Senin, 5 juni 2023

¹³ Guru Bahasa Arab, *Wawancara*, Pandawan, Kalimantan Selatan. Senin, 5 juni 2023

الطلاب : الحمد لله بالخير

الأستاذة : ماذا درسكم الآن؟

الطلاب : درسنا الآن اللغة العربية

3. Guru membacakan absen

الأستاذة : الآن سأقرأ كشف الحضور, إذا أذكر أسماءكم ارفعوا يديكم ثم

قلوا الحاضر, هل فهمتم؟

الطلاب : فهمنا

4. Guru menanyakan kamus bahasa Arab

الأستاذة : هل كلكم تحملون القاموس؟

الطلاب : قد حملنا

5. Guru meminta siswa menyebutkan *mufradat* yang telah di pelajari pada pekan lalu, setiap siswa satu *mufradat*

الأستاذة : في أسبوع الأمس نحن نبحت مفردات عن التحيات

والتعارف, أطلب منكم أن تذكر واحدة من المفردات, إبدأ

من أختينا حسين

حسين : إعلان

6. Guru mengangkat KTP sambil menyebutkan bahasa Arabnya dan diikuti seluruh siswa

الأستاذة : أذكر هذه البطاين, إسمعوا جيدا ثم اتبعوني. بطاقة الشخصية

الطلاب : بطاقة الشخصية

7. Guru mengulang kalimat tersebut beberapa kali sampai dirasa siswa sudah menguasai.

-
8. Guru mengangkat kartu perpustakaan sambil menyebutkan bahasa Arabnya dan diikuti seluruh siswa.

الأستاذة : بطاقة المكتبة

الطلاب : بطاقة المكتبة

9. Guru mengulang kalimat tersebut beberapa kali sampai dirasa siswa sudah menguasai

10. Guru mengangkat KTP maka siswa dengan spontan menyebutkan bahasa Arabnya, begitupun dengan kartu perpustakaan.

11. Guru menyuruh membuka buku LKS bahasa Arab semester ganjil

الأستاذة : افتحوا الكتاب في الصفحة الخامسة

12. Guru membacakan percakapan dan siswa disuruh mendengarkan dengan seksama

الأستاذة : الآن سأقرأ وأنتم استمعوا جيدا

13. Guru mempersilahkan siswa yang berani maju kedepan untuk mempraktikkan percakapan tersebut

الأستاذة : من اراد منكم ان يتقدم ليقرأ هذه المحادثة أمام الفصل؟

14. Dua siswa maju langsung mengangkat tangan untuk maju kedepan.

15. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah berani maju

الأستاذة : أحسنتم, بارك الله فيكم

16. Kemudian guru menanyakan apakah ada kalimat yang kurang dipahami dalam percakapan

الأستاذة : هل موجودة من الجملة غير واضحة؟

أبرار : ما معنى من تمران؟

الأستاذة : تمران, مثني بضمير هما من كلمة يمر

أبرار : فهمت يا أستاذة

17. Sebelum menutup pelajaran guru menanyakan kembali beberapa *mufradat* yang telah dipelajari

الأستاذة : يا سهال, ما هذه؟

سهال : : تلك بطاقة الشخصية

الأستاذة : يا كستلاني, ما هذه؟

كستلاني : تلك بطاقة المكتبة

الأستاذة: أحسنتم

18. Guru memberikan PR menterjemahkan isi percakapan

الأستاذة : أطلب ان ترجموا هذه المحادثة في الغرفة ثم أجمعوا في أسبوع

الغد

الطلاب : نعم إنشاء الله يا أستاذة

19. Guru menutup pelajaran diakhiri dengan salam

الأستاذة : يمكن هذا فقط مني وعفوا منكم آخر الكلام, ثم السلام

عليكم ورحمة الله وبركاته

الطلاب : وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menyatakan bahwa guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Darul Inabah Barabai menentukan metode pembelajaran dengan mempertimbangkan empat aspek yakni menentukan tujuan pembelajaran, memahami materi, memahami karakteristik belajar siswa dan memperhatikan fasilitas yang tersedia di madrasah.

Guru perlu pandai memilih metode pembelajaran karena setiap metode memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat memengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan memaksimalkan potensi siswa. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu metode gramatikal terjemah, metode langsung, metode membaca, metode audiolingual, dan metode eklektik. Di Madrasah Aliyah Darul Inabah Barabai sering menggunakan metode *mubasyarah*.

Materi merupakan bahan atau isi yang dipelajari siswa. Berdasarkan hasil di atas guru harus menguasai bahan materi yang ingin diajarkan terlebih dahulu sehingga dapat

menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut analisa peneliti dari hasil observasi dan wawancara menyatakan bahwa guru bahasa Arab mempersiapkan perencanaan sebelum memulai pembelajaran. Rencana pembelajaran membantu mengarahkan proses pembelajaran dengan merinci tujuan, materi pembelajaran, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini membantu guru dan siswa memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dicapai selama periode pembelajaran. Membantu dalam pengaturan waktu pembelajaran. Ini mencakup alokasi waktu untuk setiap aktivitas pembelajaran, pengenalan sumber daya yang dibutuhkan, dan pengaturan perangkat pembelajaran.

Menurut peneliti pembelajaran bahasa Arab di kelas belum cukup jika hanya dua jam pelajaran dalam sepekan, karena ada beberapa materi dalam pembelajaran bahasa Arab yang sulit dipahami, dan dalam pembelajaran bahasa ada empat *maharah* yang dikuasai, misalnya guru menggunakan metode *mubasyarah* dalam suatu pembelajaran maka tujuan pembelajaran yaitu melatih *maharah istima'* dan *kalam* satu jam pelajaran dipakai untuk melatih *maharah istima'* dan satu jam lagi untuk *maharah kalam* maka waktu untuk evaluasi pembelajaran sangat sedikit. Meskipun hanya dua jam pelajaran tapi ada kegiatan madrasah yang menunjang keterampilan bahasa Arab siswa, seperti, kegiatan pembagian *mufradat*, *muhadatsah*, dan *muhadharah*.

Pada penyajian data terdahulu bahwa dari pengamatan langsung dan wawancara dengan guru bahasa Arab tentang langkah-langkah dari penerapan metode *mubasyarah* dapat diketahui bahwa guru bahasa Arab memulai pelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian membuka dengan kalimat sapaan kemudian mengabsen, kemudian meminta siswa menyebutkan *mufradat* pada pelajaran yang lalu, lalu menyebutkan *mufradat* baru sambil menunjukkan bendanya. Saya membacakan percakapan yang ada di buku setelah itu siswa disuruh mempraktikkan percakapan tersebut di depan kelas kemudian saya memberikan apresiasi kepada siswa yang berani mempraktikkannya, sebelum menutup pelajaran siswa disuruh mengingat atau menghafal kosa kata yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari dan menutup pelajaran dengan salam.

Salam pembuka dalam pembelajaran memiliki beberapa fungsi penting, terutama dalam membuka sesi pembelajaran dan menciptakan atmosfer yang positif, menjadikan suasana kelas yang inklusif dan menyenangkan. Sapaan guru sebelum memulai pembelajaran dapat membantu mengurangi kegugupan dan kecemasan siswa. Saat siswa merasa diterima dan dihargai, mereka lebih cenderung merasa nyaman dan lebih siap untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.

Absen kelas membantu guru dan pihak sekolah memantau kehadiran siswa secara teratur. Pemantauan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kehadiran atau ketidakhadiran siswa secara konsisten.

Memahami appersepsi siswa, guru dapat merancang pengajaran yang lebih efektif, memotivasi siswa, dan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap materi pembelajaran. Pemahaman tentang appersepsi juga dapat membantu guru mengatasi kesalahpahaman atau hambatan dalam pemahaman siswa.

Membacakan *mufradat* sebelum siswa mengikuti dengan banyak pengulangan. Pengulangan membantu membentuk jejak memori dalam otak. Setiap kali informasi diulang, otak cenderung memperkuat jejak memori tersebut, membuatnya lebih mudah diakses nantinya.

Pembelajaran menggunakan buku LKS (Lembar Kerja Siswa), merupakan buku atau lembaran yang dirancang khusus untuk aktivitas pembelajaran di kelas. LKS biasanya disusun oleh guru atau kurikulum pendidikan untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan memberikan latihan, pertanyaan, dan tugas yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Tujuan utama LKS adalah untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar-mengajar dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran.

Siswa mempraktikkan percakapan di di depan kelas, melalui praktik, siswa dapat meningkatkan keterampilan praktis atau keterampilan terapan yang relevan dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari. Praktik langsung dapat membantu memperkuat keterampilan siswa.

Memberikan apresiasi kepada siswa dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dan berprestasi. Rasa dihargai dapat menjadi pendorong positif yang memotivasi siswa untuk terus berusaha. Membangun rasa percaya diri siswa. Melalui pengakuan terhadap prestasi atau usaha mereka, siswa dapat merasa lebih percaya diri dalam mengatasi tugas-tugas dan tantangan yang dihadapi.

Pekerjaan rumah (PR) bertujuan untuk memberikan siswa kesempatan untuk memperkuat dan mengenang materi pelajaran yang telah diajarkan di kelas. Proses merenung dan mempraktikkan konsep-konsep tersebut di rumah dapat meningkatkan pemahaman mereka.

Guru yang meminta maaf menunjukkan keinginan untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Hal ini menciptakan lingkungan di mana guru dan siswa dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sebagaimana data yang telah disajikan dan dilakukan penganalisaan terhadap data tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Penentuan metode pengajaran dengan mempertimbangkan empat aspek seperti tujuan pembelajaran, materi, karakteristik belajar siswa dan fasilitas yang tersedia. (2) Perencanaan pembelajaran dengan menyiapkan RPP sebelum pembelajaran untuk memandu jalannya pembelajaran. (3) Langkah-langkah penyajian metode *mubasyarah* dengan memperhatikan karakteristik metode, sebagai berikut: Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam, guru memulai dengan sapaan kepada siswa kemudian meminta siswa menyebutkan *mufradat* pada pelajaran yang lalu, lalu menyebutkan *mufradat* baru sambil menunjukkan bendanya. Guru membacakan percakapan yang ada di buku setelah itu siswa disuruh mempraktikkan percakapan tersebut di depan kelas kemudian guru memberikan apresiasi kepada siswa yang berani

mempraktikkannya, sebelum menutup pelajaran siswa disuruh mengingat atau menghafal kosa kata yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari dan menutup pelajaran dengan salam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, dkk. *Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi Dan Media*. Malang: Madani, 2015.
- Alvia Putri Prima Sari. "Tinjauan Terhadap Metode Pembelajaran Bahasa Arab." *Jurnal Tarbiyatuna* Vol. 34 No. 2 (2018).
- Amka Abdul Aziz. *Guru Profesional Berkarakter*. Klaten: Cempaka putih, 2012.
- Cahya Edi Setiawan and Mabruuri. *Kupas Tuntas Skripsi Bidang Bahasa Arab*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.
- Desky Halim Sudjani and Gungun Gunadi. "Thariqah Mubasyarah: Metode Pembelajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi." *Tatsqify: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 2020.
- Ermawati. "Implementasi Metode Mubasyarah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di MTs Putra Darul Istiqamah Barabai." *Sekolah Tinggi Ilmu Al-qur'an*, 2012.
- Fadhilah Iffah, Yuni Fitri Yasni. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial." *Lathaif Literasi* 1 no.1 (2022).
- Hamdani Ihsan. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Hermawan, Acep. *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Ilmiani, Aulia Mustika, and Ahmadi. *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*. Yogyakarta: RUAS MEDIA, 2020.
- Kamil Ramma Oensyar and Ahmad Hifni. *Pengantar Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015.
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Khansa, Hasna Qonita. "Strategi Pembelajaran Bahasa Arab." *Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab*, 2016.
- M. Zaim. *Metode Penelitian Bahasa*. Padang: SukabinaPress, 2014.
- Marlina, Lina. "Efektivitas Metode Langsung Dalam Pengajaran Keterampilan Berbicara Arab." *Jurnal Al-Tsaqafa* Vol. 13 No. 2 (2016).
- Maujud, Fathul. "Dirasatu an Takhtiti Tadrisi Al Lughoh Al „Arabiyyah Fii Al Jaami“ah Al Islamiyyah." *Jurnal At-Ta“dib* Vol. 12 no. 1 (2017).

-
- Maulidah. "Metode Pembelajaran Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah Ibtidassalam Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala." Sekolah Tinggi Ilmu Al-qur'an, 2012.
- Muhammad Makhrus. "Efektivitas Al-Thariqah Al- Mubasyarah Pada Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Meningkatkan Berbahasa Arab Santri Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI) Shohwatul Is'ad Kec. Ma'rang." UIN Alauudin Makassar, 2012.
- Nahdhatur Rezekiyah. "Penerapan Thariqah Mubasyarah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Mts NIPI RAKHA Amuntai." Sekolah Tinggi Ilmu Al-qur'an, 2013.
- Nandang Sarip Hidayat. "Problematika Pembelajaran Bahasa Arab." *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 37 No. 1 (2012).
- Oemar Hamalik. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Ridwan. "Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Meningkatkan Penguasaan Mufradat Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di RA." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* Vol. 13 No. 1 (2019).
- Ririn Nurhidayati and dkk. "Penerapan Metode Langsung (Thariqoh Mubasyaroh) Pada Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Meningkatkan Maharoh Kalam Kelas IX MTsN Gresik." *Arabia: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 11 no 2 (2019).
- Sapri. "Metode Pembelajaran Metode Pembelajaran Bahasa Arab: Bahasa Arab: Antara Tradisional Dan Modern." *INSANIA* 13 no 3 (2008).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukandar, Moh. Aziz Arifin. "Pentingnya Bahasa Arab Bagi Umat Islam Pedesaan." *Al-'adalah* 24 no. 1 (2021).
- Syaiful Bahri Djamarah. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Wahid, Abdul. "Pentingnya Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar." *Istiqlah* Vol. 5 No. 2 (2018).
- Yusraini and Musli. *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.